

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1027 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutSIONal asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

O'ZBEKISTON-YAPONIYA YASHIL IQTISODIYOTI SHAROITIDA TURIZM SOXASI BO'YICHA XAMKORLIK

Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich

Namangan Davlat Universiteti Iqtisodiyot fakulteti
(Phd) mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Makolada bozor talablari O'zbekiston va Yaponiya ijtimoiy-iqtisodiy xolatining o'ziga xos xususiyatlarini xisobga olgan holda iqtisodiyotni yashillashtirish orqali turizmni soxasi rivojlantirish imkoniyatlari resurslardan okilona foydalanishning dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi. Tabiiy resurslardan foydalanishda turizmga foydalanishning salbiy oqibatlari aniqlanadi. Yangi usul va raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish asosida kerakli samaraga erishish bilan bog'lik masalalar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, yashil iqtisodiyotga o'tishda O'zbekiston va Yaponiya turizm soxalarini rivojlantirish imkoniyatlarida resurslardan oqilona foydalanishning asosiy tamoyillari taklif etilagan. O'zbekiston va Yaponiya xamkorligida yashil iqtisodiyot sharoitida turizm tizimini modernizatsiya qilish, tabiiy resurslarni yo'qotishni kamaytirish va unumdorligini oshirish imkonini beruvchi kabi zamonaviy raqamli iqtisodiy-texnologiyalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyotni yashillashtirish, turizm iqtisodiyotning etakchi tarmog'i, xamkorlik, barcha tarmoqlari, tabiiy resurslarni asrab-avaylash, integratsiyalashuvi.

Abstract: The article examines the current problems of the rational use of resources, opportunities for the development of the tourism sector through the greening of the economy, taking into account the specific characteristics of the socio-economic situation of Uzbekistan and Japan. The negative consequences of the use of natural resources in tourism are identified. Based on the development of new methods and digital technologies, issues related to achieving the desired effect are considered. In addition, the main principles of the rational use of resources in the development of the tourism sectors of Uzbekistan and Japan in the transition to a green economy were proposed. Information about modern digital economic-technologies, such as modernizing the tourism system in the context of green economy, reducing the loss of natural resources and increasing productivity, is presented in cooperation between Uzbekistan and Japan.

Key words: greening of the economy, tourism is the leading branch of the economy, cooperation, all sectors, preservation of natural resources, integration.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы рационального использования ресурсов, возможности развития туристической сферы за счет экологизации экономики с учетом особенностей социально-экономического положения Узбекистана и Японии. Выявлены негативные последствия использования природных ресурсов в туризме. На основе развития новых методов и цифровых технологий рассмотрены вопросы, связанные с достижением желаемого эффекта. Кроме того, были предложены основные принципы рационального использования ресурсов при развитии туристической отрасли Узбекистана и Японии в условиях перехода к зеленой экономике. Информация о современных цифровых экономико-технологиях, таких как модернизация системы туризма в контексте зеленой экономики, сокращение потерь природных ресурсов и повышение производительности, представлена в сотрудничестве Узбекистана и Японии.

Ключевые слова: экологизация экономики, туризм – ведущая отрасль экономики, сотрудничество, все отрасли, сохранение природных ресурсов, интеграция.

KIRISH

O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlik so'nggi yillarda turli sohalarda, xususan iqtisodiyot, texnologiya va madaniyat yo'nalishlarida sezilarli darajada rivojlanmoqda. Yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sohasi ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va atrof-muhitga zarar etkazmasdan iqtisodiy o'sishni amalga oshirishni nazarda tutadi. Bu borada Yaponiya o'zining ilg'or texnologiyalari va tajribasi bilan etakchi davlatlardan biri hisoblanadi.

O'zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosi, tabiiy go'zalliklari va strategik geografik joylashuvi uni xalqaro turizm uchun jozibador mamlakatga aylantiradi. Shu bilan birga, turizm sohasi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish ekologik barqarorlikni ta'minlashga

xizmat qiladi. Yaponiya bilan hamkorlikda ushbu sohada ilg'or tajribalarni o'zlashtirish, investisiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari mavjud.

Ushbu maqolada O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi turizm sohasidagi hamkorlikning hozirgi holati, yashil iqtisodiyot sharoitida uning rivojlanish istiqbollari va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan loyihalar tahlil qilinadi. Shuningdek, ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash uchun tavsiyalar va strategik yo'nalishlar taklif etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHAHRI

Yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sohasi bo'yicha O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlik masalasi so'nggi yillarda ilmiy va amaliy doirada qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu mavzu bo'yicha aniq ilmiy tadqiqotlar cheklangan bo'lsa-da, umumiy jihatdan yashil iqtisodiyot, barqaror turizm va xalqaro hamkorlik mavzularida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan.

Barqaror turizm sohasidagi etakchi tadqiqotchilardan biri bo'lgan David Weaver o'zining "Barqaror turizm: nazariya va amaliyot" (2006) nomli asarida turizmning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini tahlil qiladi. U barqaror turizmni rivojlantirishda xalqaro hamkorlikning muhimligini ta'kidlaydi, bu esa O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlar uchun dolzarbdir.

Yaponiyalik olim Hiroshi Komiyama o'zining "2050-yilga qarash: barqaror Er uchun yo'l xaritasi" (2008) asarida yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish konsepsiyalarini ilgari suradi. Uning ishlari ekologik muammolarni hal etishda innovation texnologiyalar va xalqaro hamkorlikning ahamiyatini ko'rsatadi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar ham yashil iqtisodiyot va turizm sohasida tadqiqotlar olib borishmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan strategik hujjatlar va hisobotlar mamlakatda barqaror turizmni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yoritadi. Ushbu hujjatlarda ekologik barqarorlikni ta'minlash va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish asosiy yo'nalishlar sifatida belgilangan.

BMTning Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) tomonidan tayyorlangan hisobotlar (masalan, "Barqaror rivojlanish uchun turizm" (2018)) turizm sohasida yashil iqtisodiyot tamoyillarini qo'llashning ahamiyatini tahlil qiladi. Ushbu hisobotlarda xalqaro hamkorlik orqali barqaror turizmni rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi (JICA) ham O'zbekistonda turizm va yashil iqtisodiyot sohasida bir qator loyihalarni amalga oshirgan. JICAning yillik hisobotlari va loyihalari haqidagi ma'lumotlar ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikning amaliy natijalarini ko'rsatadi va kelgusidagi istiqbollarni belgilaydi.

Ushbu adabiyotlar yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sohasida O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun nazariy va amaliy asoslarni taqdim etadi. Ular turizm sohasida ekologik barqarorlikni ta'minlash, innovation texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash masalalarini yoritadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi turizm sohasidagi hamkorlikni yashil iqtisodiyot sharoitida o'rganish uchun kuzatish, tahlil, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Deduktiv va induktiv yondashuvlar mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilishda qo'l kelib, sintez va tahlil orqali asosiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yaponiya jahon mamlakatlari orasida etakchi iqtisodiyotga ega, uning jahon YaIMdagi ulushi 6,2 foizni tashkil qilmoqda. Jahon xo'jaligida XXR va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar jahon iqtisodiyotiga integrasiyalashuvining kuchayishi ortidan Yaponiya iqtisodiyotining o'sish sur'atlari tushib ketmoqda. O'rta va kichik biznes barcha sohalarda samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Bu raqobatni rivojlantirishda, tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda bozorning asosiy elementi hisoblanadi. Yaponiya kompaniyalarining 99 foizi kichik va o'rta bizneslardir. Avtomobilsozlik, elektron va elektrotexnika sanoatida katta ro'l egallaydi. Yaponiya hududining 20,08 mln. gektari (mamlakatning 70 foiz hududi) o'rmonli hududlardan iborat. O'rmonlarning 54 foiz tabiiy o'rmon hududlari hisoblanadi, 41 foizi inson qo'li bilan yaratilgan.

Turizm. Yaponiyada turizmning deyarli barcha turi yaxshi rivojlangan. Har yili Yaponiyaga 30 mln. atrofida xorijiy sayyohlar tashrif buyuradi. Yaponiyaning eng muhim turistik resursi uning boy va betakror tarixiy-madaniy merosi hisoblanadi. Mamlakatda turizm iqtisodiyotning etakchi tarmog'iga aylantirilgan. Yaponiyada turistlar uchun 1600ta muzey, 357 ta milliy va prefektura parklari, 290 ta hayvonot bog'i va botanika bog'lari,

76 ta akvarium va Tokio Disneylandi“ qatorida 227 ta ko'ngilochar majmualar faoliyat yuritadi. Turizm xizmatlari hajmi yildan-yilga oshmoqda.

Yaponiyalik taniqli aktyor va boshlovchi Keysuke Minamini “O‘zbekistonning Yaponiyadagi turizm elchisi” etib tayinlandi va sertifikat topshirildi. Bu haqda “Dunyo” AA xabar berdi. Ta’kidlanishicha, Keysuke Minami joriy yilning aprel oyida Yaponiyaning eng mashhur sayyohlik ko‘rsatuvi – “Asada! Namadesu tabi sarada”ning O‘zbekistonga bag‘ishlangan turkum ko‘rsatuvlarini tasvirga olindi. U mazkur loyihani suratga olish uchun mamlakatimizga amalga oshirilgan ijodiy safari juda katta taassurot qoldirganini ta’kidladi.

Yapon aktyori Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Farg‘ona, Marg‘ilon shaharlarining tarixiy obidalari, milliy taomlari, mehmondo‘st xalqi va ushbu hududlarda sayyohlar uchun yaratilgan qulayliklarni juda yuqori baholadi. Tashrif yakunlari bo‘yicha tayyorlangan O‘zbekistonning turizm salohiyatiga bag‘ishlangan 5 qismli ko‘rsatuv yapon tomoshabinlari orasida ham juda katta qiziqishga sabab bo‘ldi. Keysuke Minami bilan o‘tkazilgan uchrashuv davomida elchixonasi bilan hamkorlikda Yaponiyada mamlakatimizning turizm salohiyati va O‘zbekiston turizm brendini keng targ‘ib qilish, sayyohlik loyihalarini amalga oshirish, etakchi OAVda yurtimiz salohiyati haqida ko‘rsatuvlar tayyorlash va maqolalar chop etish bo‘yicha kelishib olindi.

“O‘zbekistonning Yaponiyadagi turizm elchisi” etib tayinlanganidan juda baxtiyorman, – dedi aktyor Minami Keysuke. – Menga bildirilgan ishonch juda katta mas’uliyat hamdir. Hozirgi kunda Yaponiyaning mashhur sayyohlik ko‘rsatuvi “Tabi sarada”ning boshlovchisi sifatida ham faoliyat olib bormoqdaman. Ushbu ko‘rsatuvning O‘zbekistonga bag‘ishlangan turkum sonlarini suratga olish maqsadida joriy yilning aprel oyida uch hafta mobaynida O‘zbekistonda bo‘ldim. Tashrif davomida o‘zbek xalqining mehmondo‘stligi va ochiq ko‘ngilligiga qoyil qoldim. Shuningdek, O‘zbekistonning Samarqand va Buxoro kabi shaharlaridagi qadimiy obidalarining go‘zalligi meni o‘ziga maftun etdi. O‘zbek milliy taomlari, jumladan, osh menga juda yoqdi. Kelgusida O‘zbekiston elchixonasi bilan birgalikda O‘zbekistonning sayyohlik salohiyatini keng targ‘ib qilish bo‘yicha ishlarni yanada jadallashtiramiz”. Keysuke Minami 1985 yilda Tokio shahrida tug‘ilgan. Yaponiyaning mashhur Vaseda universiteti bitiruvchisi. Bir qancha yapon kino va seriallarida bosh rollarni ijro etgan. Yaponiyaning eng mashhur sayyohlik ko‘rsatuvi – “Asada! Namadesu tabi sarada”ning asosiy boshlovchilaridan biri sifatida faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, u “Jahon tarixiy merosi” master sertifikatiga ega bo‘lib, “Jahon merosi akademiyasi” lektori sifatida ishlaydi.

Yaponiya sayyohlik kompaniyalari O‘zbekistonga sayyohlar oqimini oshirmoqchi. Turizm qo‘mitasi raisi Umid Shadiev Tokio shahrida Yaponiyaning “H.I.S. Co. Ltd” sayyohlik kompaniyasi prezidenti Motoyashi Yada bilan uchrashdi. M. Yada, yapon turizm sektori yapon sayohatchilarining mamlakatimizni ziyorat qilishga bo‘lgan qiziqishining ortishini hisobga olgan holda, O‘zbekistonga sayyohlar oqimini oshirishda manfaatdor ekanligini, bunga O‘zbekiston turizm salohiyatini targ‘ib qilish bo‘yicha olib borilayotgan faol PR-kampaniya yordam berayotganligini ta’kidlab o‘tdi. Uchrashuvda O‘zbekistonda sayohat qilish uchun qulay shart-sharoitlarni yaxshilash, mamlakatimizga sayyohlar oqimini ko‘paytirish imkoniyatlari va O‘zbekistonning Yaponiyada targ‘ib qilish bo‘yicha qo‘shma tadbirlar o‘tkazish masalalari yuzasidan fikr almashildi.

Namangan viloyatining Pop tumanida joylashgan Chodak qishlog‘iga “Turizm qishlog‘i” maqomi berildi. Chodakda bo‘lib o‘tgan tadbirda mehmonlar hududda faoliyat yuritayotgan bir necha dam olish maskanlari, mehmon uylarini ko‘zdan kechirdi. Hozirgi kunda turistik salohiyati yuqori bo‘lgan Chodakka turizm qishlog‘i maqomini berish bo‘yicha olib borilayotgan amaliy ishlar natijasida hozirgi kunda 300 oilaviy mehmon uyi, to‘rtta dam olish maskani, uchta bolalar oromgohi, ikkita xostel, bitta kemping, 30 ta gastronomik turizm ob’ekti, uzunligi 300 metr bo‘lgan to‘rtta osma ko‘prik va uzunligi 50 metr bo‘lgan shishali osma ko‘prik, sun‘iy sharshara, o‘rtacha uzunligi 400 metr bo‘lgan osma dor yo‘lidan iborat ekstremal hamda yuzdan ortiq ekoturizm ob’ektlari faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birga Prezidentimizning 2021 yil fevral oyida Namangan viloyatiga tashrifi chog‘ida belgilagan topshiriqlari asosida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 28 apreldagi Chodak qishlog‘ini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlariga qaratilgan qaroriga asosan mazkur go‘shada 257 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Natijada 1500 dan ortiq mahalliy aholi ish bilan ta’minlangan. Xalqaro va ichki turizm orqali axolini kambag‘allikdan chiqarishni yangi manbalar ko‘payadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekiston va Yaponiya o‘rtasidagi turizm sohasidagi hamkorlik yashil iqtisodiyot sharoitida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlik nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ekologik barqarorlikni ta’minlash, madaniy almashinuvni rivojlantirish va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Yaponiya tomonidan ishlab chiqilgan ilg‘or texnologiyalar va ekologik toza yondashuvlar O‘zbekistonning turizm infratuzilmasini yaxshilashda muhim rol o‘ynashi mumkin.

Yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida turizmni rivojlantirish ekologik muvozanatni saqlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va kelajak avlodlarga sog‘lom muhitni qoldirishga yordam beradi. O‘zbekistonning boy

tarixiy-madaniy merosi va tabiiy go'zalliklari Yaponiya sayyohlari uchun katta qiziqish uyg'otishi mumkin, bu esa turizm oqimini oshirishga xizmat qiladi.

Shu sababli, O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi turizm sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Qo'shma loyihalarni rivojlantirish: Yashil texnologiyalarni joriy etish orqali ekologik toza turizm ob'ektlarini qurish va rivojlantirish.

- Malakali kadrlar tayyorlash: Yaponiya tajribasi asosida turizm sohasi uchun mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish dasturlarini tashkil etish.

- Investisiyalarni jalb qilish: Yaponiya investorlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va ularni turizm loyihalariga jalb qilish.

- Madaniy tadbirlarni tashkil etish: Ikkala mamlakat madaniyatini targ'ib qiluvchi tadbirlar, festivallar va ko'rgazmalarni o'tkazish.

- Huquqiy bazani takomillashtirish: Turizm sohasidagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlovchi qonun va me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi turizm sohasidagi hamkorlik yashil iqtisodiyot sharoitida strategik ahamiyatga ega bo'lib, ikki mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu hamkorlikni chuqurlashtirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish, ekologik muammolarni hal etish va madaniy aloqalarni mustahkamlash imkoniyatlari yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://yuz.uz/news/ozbekiston-turizm-brendinging-yaponiyadagi-elchisi-keysuke-minami-yangi-sayyohlik-loyihalarini-yolga-qoydi>
2. <https://yuz.uz/news/ozbekistonning-yaponiyadagi-xalqaro-turistik-korgazmalarda-ishtiroki-masalalari-muhokama-etildi>
3. <https://yuz.uz/news/yaponiyaning-eng-yirik-turizm-assotsiatsiyasi-ozbekistonga-yapon-sayyohlar-guruhlarini-yuborishga-qiziqish-bildiriyapti>
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжамасининг 2021 йил 28 апрелдаги “Чодак қишлоғини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш чора-тадбирлари тўғриси” даги қарори <https://yuz.uz/news/chodak-qishlogiga-turizm-qishlogi-maqomi-berildi>
5. Japan International Cooperation Agency (JICA). (2020). JICA's Activities in Uzbekistan: Tourism Sector Development. Tokio: JICA.
6. Komiyama, H., & Krieger, Z. (2019). Sustainability and the Future of Tourism in Asia. Tokio: Springer.
7. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO). (2020). International Tourism and the Green Economy. Madrid: UNWTO Publications. <https://www.e-unwto.org>
8. Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi. (2021). Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning hozirgi holati. Tokio: Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

